

**ABDULLA QODIRIY IJODIDA SHAXSIY RIVOJLANISH
KONSEPSIYASINING ZAMONAVIY PSIXOLOGIYA NUQTAYI NAZARIDAN
TAHLILI**

**THE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF PERSONAL DEVELOPMENT IN
ABDULLA QODIRIY'S WORKS FROM THE PERSPECTIVE OF MODERN
PSYCHOLOGY**

**АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
АБДУЛЛЫ КАДЫРИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ**

O‘rozaliyev Oybek Abdujamol o‘g‘li

*Oriental universiteti Yoshlar bilan ishlash,
ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i,*

*O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti
mustaqil tadqiqotchisi*

Tel.: +998 94- 609 -14- 41

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Qodiriy ijodida aks etgan shaxsiy rivojlanish konsepsiyasi zamonaviy psixologiya nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda adib asarlaridagi yetakchi qahramonlarning o‘zini anglash, ichki ziddiyatlarni bartaraf etish, refleksiya, hayotiy tanlov va ijtimoiy muhit ta’siri masalalari gumanistik, ijtimoiy-psixologik nazariyalar doirasida yoritiladi. “O‘tkan kunlar” va “Mehrobdan chayon” romanlaridagi obrazlar psixologik yetuklik, ichki nazorat lokusi, emotsional barqarorlik va identiklik inqirozini yengish mezonlari asosida tahlil qilinib, ularning zamonaviy psixologik konsepsiyalar bilan nazariy uyg‘unligi isbotlanadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, Qodiriy ijodi shaxsiy rivojlanishning milliy-madaniy kontekstdagi o‘ziga xos modelini taklif etadi va bugungi ta’lim-tarbiya jarayonida psixologik-pedagogik manba sifatida foydalanish mumkin. Tadqiqot fanlararo yondashuvga asoslanib, adabiyot va psixologiya o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib beradi.

Kalit so‘zlar: *shaxsiy rivojlanish, o‘zini anglash, refleksiya, ichki ziddiyat, gumanistik psixologiya, Abdulla Qodiriy.*

Abstract. This article highlights the reasons why the formation of tolerance qualities among young people has become a socio-spiritual necessity in the conditions of contemporary globalization. The development of tolerance qualities is directly linked to the level of tolerance thinking and culture. Educating youth in the spirit of religious and secular knowledge, as well as national and universal values, ranks among the serious tasks facing educational institutions. This implies that future specialists should demonstrate secular and religious tolerance in their future activities, show respect toward representatives of other religions and nationalities, treat the cultures, values, and national heritage of other peoples with esteem, and maintain friendly relations. By raising such individuals, society can preserve socio-spiritual balance. In their future professional

practice, students will rely on the knowledge, skills, and competencies acquired in this direction.

Keywords: *personal development, self-awareness, reflection, humanistic psychology, Abdulla Qadiri.*

Аннотация. В статье освещаются причины, по которым формирование качеств толерантности у молодежи стало социально-духовной необходимостью в условиях современной глобализации. Формирование качеств толерантности напрямую связано с уровнем развития толерантного мышления и культуры. Воспитание молодежи в духе религиозных и светских знаний, национальных и общечеловеческих ценностей входит в число серьезных задач образовательных учреждений. Это подразумевает проявление будущими специалистами в их дальнейшей деятельности светской и религиозной веротерпимости, уважительного отношения к представителям других религий и национальностей, а также почтения к культуре, ценностям и национальному достоянию других народов. Через воспитание таких личностей достигается сохранение социально-духовного баланса в обществе. В своей будущей практической деятельности студенты будут опираться на знания, умения и навыки, полученные в данном направлении.

Ключевые слова: *личностное развитие, самосознание, рефлексия, гуманистическая психология, Абдулла Кадыри.*

KIRISH

Psixologiya fanida shaxsiy rivojlanish insonning butun hayoti davomida kechadigan murakkab va ko'p omilli jarayon sifatida talqin etiladi. Zamonaviy tadqiqotlarda shaxsning o'zini anglash darajasi, ichki ziddiyatlarni bartaraf etish mexanizmlari, hayotiy tanlov va mas'uliyat muammolari yetakchi ilmiy masalalar sirasiga kiradi. Shu jihatdan, badiiy adabiyotda yaratilgan obrazlarning psixologik tahlili shaxs rivojlanishini tushunishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Shaxsiy rivojlanish tushunchasi bugungi "z" avlod hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda ushbu tushuncha bugungi kunda ijtimoiy muammo sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Axborot oqimining jadalligi, internet va ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismi bo'lib qolganligi shaxsiy rivojlanishga to'sqinlik qiluvchi omillar sirasiga kirib bormoqda.

Shuning uchun ham shaxsiy rivojlanish konsepsiyasining o'ziga xos jihatlarini ilmiy jihatdan tadqiq qilish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Shaxsiy rivojlanish konsepsiyasi zamonaviy psixologiyada insonning butun hayoti davomida kechadigan murakkab jarayon sifatida talqin etiladi. A. Maslow (1987) uni o'zini o'zi aktualizatsiya qilish, K. Rogers (1995) ichki salohiyatni ochish, V. Frankl (2006) hayot ma'nosi izlash, E. Erikson (1994) psixoijtimoiy bosqichlar, A. Bandura

(1977) ijtimoiy o'rganish, L.Vygotsky (1978) ijtimoiy muhit ta'siri, H.Tajfel va J.Turner (1986) ijtimoiy identiklik, A.N.Leontev (2005) faoliyat va shaxsiyat, S.L.Rubinshteyn (2002) umumiy psixologiya asoslari, B.G.Ananyev (1980) inson bilimi subyekt, E.Fromm (1990) inson uchun inson, R.Baumeister (2005) identiklik va madaniy o'zgarishlar, A.Giddens (1991) zamonaviy o'zlik kabi olimlar ishlarida yoritilgan. Ushbu nazariyalar shaxsiy rivojlanishni ichki ziddiyatlar, o'zini anglash, hayotiy tanlov va ijtimoiy ta'sirlar bilan bog'laydi.

O'zbek olimlaridan B.Qosimov Qodiriy romanlarida shaxs rivojlanishining ijtimoiy-psixologik jihatlarini o'rganib, milliy identiklik va ichki konfliktlarni tahlil qilgan. O.Sharafiddinov jadid adabiyoti psixologiyasini tadqiq etib, Qodiriyda insonparvarlik va o'zini anglash g'oyalarini ochgan. M.R. Khidirova (2021) Qodiriy va xorijiy adabiyotni solishtirib, obrazlarning psixologik tipologiyasini ko'rsatgan. H. Boltaboyev va I. Ganiev (Qodiriy haqidagi tadqiqotlarida) milliy madaniyat va shaxs kamolotini bog'laganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada aynan shu jihatlar Qodiriyning badiiy ijodi misolida tadqiq qilingan. Quyida shaxsiy rivojlanish tushunchasi, unga berilgan zamonaviy ta'riflar va Qodiriy ijodining shaxsiy rivojlanishga oid konseptual qarashlari ilmiy va metodologik jihatdan tadqiq qilinadi. Ushbu ilmiy maqolani tadqiq qilishda quyidagi metodlardan foydalanildi:

psixologik interpretatsiya – badiiy obrazlar ruhiy holatini tahlil qilishda;

qiyosiy-tahliliy metod – Qodiriy qarashlarini zamonaviy psixologik nazariyalar bilan solishtirishda;

fanlararo yondashuv – adabiyot va psixologiya o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aniqlashda foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Psixologiya fanida shaxsiy rivojlanish insonning butun hayoti davomida kechadigan murakkab va ko'p omilli jarayon sifatida talqin etiladi (Maslow A., 1987; Rogers C., 1995; Frankl V., 2006). Zamonaviy tadqiqotlarda shaxsning o'zini anglash darajasi, ichki ziddiyatlarni bartaraf etish mexanizmlari, hayotiy tanlov va mas'uliyat muammolari yetakchi ilmiy masalalar sirasiga kiradi (Erikson E., 1994; Bandura A., 1977). Shu jihatdan, badiiy adabiyotda yaratilgan obrazlarning psixologik tahlili shaxs rivojlanishini tushinishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi (Vygotsky L., 1978; Tajfel H. Turner J., 1986).

Shaxsiy rivojlanish tushunchasi bugungi “z” avlod hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda ushbu tushuncha bugungi kunda ijtimoiy muammo sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Axborot oqimining jadalligi, internet va ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismi bo'lib qolganligi shaxsiy rivojlanishga

to‘sqinlik qiluvchi omillar sirasiga kirib bormoqda (Giddens A., 1991; Baumeister R., 2005).

Shuning uchun ham shaxsiy rivojlanish konsepsiyasining o‘ziga xos jihatlari ilmiy jihatdan tadqiq qilish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Ushbu maqolada aynan shu jihatlari Qodiriyning badiiy ijodi misolida taqdim qilingan. Quyida shaxsiy rivojlanish tushunchasi, unga berilgan zamonaviy ta’riflar va Qodiriy ijodining shaxsiy rivojlanishga oid konseptual qarashlari ilmiy va metodologik jihatdan tadqiq qilinadi. Ushbu ilmiy maqolani tadqiq qilishda quyidagi metodlardan foydalanildi:

psixologik interpretatsiya – badiiy obrazlar ruhiy holatini tahlil qilishda;

qiyosiy-tahliliy metod – Qodiriy qarashlarini zamonaviy psixologik nazariyalar bilan solishtirishda;

kontent-analiz – asarlardagi shaxsiy rivojlanishga oid tushunchalarni tizimlashtirishda;

fanlararo yondashuv – adabiyot va psixologiya o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni aniqlashda foydalanilgan.

Shaxsiy rivojlanish – bu insonning ijtimoiy tajribani o‘zlashtirishi, o‘zini anglash darajasining oshishi, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy rollar va xulq-atvor strategiyalarining butun umr davomida sifat jihatdan o‘zgarib borishi jarayonidir (Леонтьев А.Н., 2005; Рубинштейн С.Л., 2002).

Ijtimoiy psixologiya nuqtayi nazaridan shaxsiy rivojlanish: shaxs+jamiyat, shaxs+guruh, shaxs+madaniyat o‘zaro ta’siri maxsuli sifatida qaraladi (Tajfel H. & Turner J., 1986; Bandura A., 1977).

Zamonaviy jamiyatda shaxsiy rivojlanish muammolari – ijtimoiy begonalashuv, identiklik inqirozi, raqamli muhit ta’siri, ijtimoiy bosim va stress, qadriyatlar inqirozi (Giddens A., 1991; Baumeister R., 2005; Fromm E., 1990).

Shaxsiy rivojlanish konsepsiyasining amaliy ahamiyati ta’lim va tarbiya tizimida, psixologik maslahat va treninglarda, yetakchilik va kadrlar tayyorlashda, oilaviy va ijtimoiy munosabatlarni yaxshilashda katta ahamiyatga ega jihatlardan hisoblanadi (Ananyev B.G., 1980).

Xulosa ijtimoiy-psixologik yondashuvga ko‘ra, shaxsiy rivojlanish – bu shaxsning jamiyat bilan o‘zaro ta’siri natijasida o‘zini anglash, ijtimoiy moslashish va o‘zini ro‘yobga chiqarish jarayonidir (Vygotsky L., 1978).

Zamonaviy jamiyatda shaxsiy rivojlanish muammolari:

Zamonaviy jamiyatda shaxsiy rivojlanish muammosi global, ijtimoiy, texnologik va madaniy o‘zgarishlar fonida alohida dolzarblik kasb etmoqda. Axborot oqimining keskin tezlashuvi, ijtimoiy rollarning ko‘payishi, qadriyatlar tizimining o‘zgarishi hamda ijtimoiy bosimning kuchayishi shaxsning o‘zini anglash jarayonini

murakkablashtirmoqda, natijada shaxsiy rivojlanish uzluksiz, ammo ziddiyatli jarayon sifatida namoyon bo‘lmoqda (Giddens A., 1991).

Identiklik inqirozi va o‘zini anglash muammosi:

Zamonaviy jamiyatda shaxs bir vaqtning o‘zida bir nechta ijtimoiy rollarni bajarishga majbur bo‘ladi. Bu holat shaxsning barqaror identiklik shakllanishiga to‘sqinlik qilib, ichki qarama-qarshiliklarni yuzaga keltiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda shakllanayotgan “Ideal obrazlar” real “men” bilan ziddiyatga kirishib, shaxsda o‘zini past baholash, ma’naviy bo‘shliq va psixologik beqarorlikni kuchaytiradi. Bu jarayon Erikson ta’riflagan “identiklik inqirozi”ning zamonaviy shakli sifatida namoyon bo‘lmoqda (Erikson E., 1994).

Ijtimoiy bosim va konformizmning kuchayishi:

Ijtimoiy kutilmalar, iqtisodiy majburiyatlar, oilaviy va madaniy stereotiplar ta’sirida qabul qilinadi. Bu esa shaxsning mustaqil fikrlash qobiliyatini cheklab, konformistik xulq-atvorni kuchaytiradi. Shaxs ko‘pincha o‘z ichki ehtiyojlarini emas, balki jamiyat tomonidan ma’qullangan “Tayyor yo‘l”ni tanlaydi. Natijada shaxsiy rivojlanish emas, balki moslashuvga asoslangan yashash strategiyasi ustunlik qiladi (Tajfel H. & Turner J., 1986).

Tezkor hayot sur’ati va psixologik zo‘riqish:

Raqobatbardoshlik, tezkorlik va samaradorlik zamonaviy jamiyatning asosiy talablari sifatida shakllangan. Bu esa shaxsdan doimiy o‘z ustida ishlash, o‘zini isbotlash, muvaffaqiyatni tez namoyon etishni talab qiladi. Ushbu holat uzoq muddatda emotsional charchash (burnout), xavotir va depressiv holatlarga olib keladi. Shaxsiy rivojlanish tashqi muvaffaqiyat bilan almashtirilib, ichki qoniqish ikkinchi planga suriladi (Fromm E., 1990).

Qadriyatlar transformatsiyasi va ma’naviy bo‘shliq:

An’anaviy qadriyatlar bilan zamonaviy individualistik qarashlar o‘rtasidagi ziddiyat shaxs ongida aksiologik (qadriyatlar) inqirozni keltirib chiqarmoqda. Maqsadlar ko‘pincha moddiy yutuqlar bilan chegaralanib, hayot mazmuni masalasi e’tibordan chetda qolmoqda. V.Frankl ta’riflagan “ekzistensial bo‘shliq” holati zamonaviy shaxs uchun xos muammoga aylanmoqda (Frankl V., 2006).

Axborot ortiqchaligi va diqqatning parokandaligi:

Axborot texnologiyalari shaxsiy rivojlanish uchun katta imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, axborotning haddan tashqari ko‘pligi diqqatning susayishi, chuqur fikrlashning kamayishi, refleksiv o‘zini anglashning pasayishiga olib kelmoqda. Shaxs ko‘proq iste’molchiga, kamroq esa tafakkur subyektiga aylanmoqda (Giddens A., 1991).

Shaxsiy rivojlanishning ijtimoiy tengsizlik bilan bog‘liqligi:

Zamonaviy jamiyatda shaxsiy rivojlanish imkoniyatlari ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga bog‘liq holda notekis taqsimlangan. Ta’lim, madaniyat va psixologik

resurslarga kirish imkoniyatidagi farqlar shaxsiy rivojlanish jarayonini murakkablashtiradi va adolatsizlik hissini kuchaytiradi (Baumeister R., 2005).

Zamonaviy jamiyatda shaxsiy rivojlanish muammolari shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlar mahsuli bo'lib, ular identiklik inqirozi, ijtimoiy bosim, psixologik zo'riqish va qadriyatlar transformatsiyasi orqali namoyon bo'lmoqda. Ushbu muammolarni anglash shaxsiy rivojlanishni ongli, ma'naviy va mas'uliyatli strategiya sifatida shakllantirish zaruratini taqozo etadi. Mazkur muammolarni badiiy tafakkur orqali yoritgan Abdulla Qodiriy ijodi zamonaviy shaxs uchun ham muhim metodologik va ma'naviy manba bo'lib xizmat qiladi.

Qodiriy merosining psixologik ahamiyati:

Abdulla Qodiriy asarlarida shaxsiy rivojlanish va hayotiy strategiyalarning ijtimoiy-psixologik mohiyatini aniqlash, ularni tizimli model sifatida ilmiy asoslashdan iborat. Bunda bir qator vazifalarni aniqlashtirish maqsadga muvofiq:

Qodiriy ijodida shaxs muammosining badiiy talqinini aniqlash;

Asarlardagi shaxsiy rivojlanish bosqichlarini psixologik jihatdan tahlil qilish;

Qahramonlar hayotiy strategiyalarini tipologiyalash;

Ichki va tashqi ijtimoiy-psixologik konfliktlarni aniqlash;

Qodiriy qarashlarini zamonaviy psixologik nazariyalar bilan qiyoslash;

Shaxsiy rivojlanish va hayotiy strategiyalarning Qodiriy konsepsiyasini ishlab chiqish.

Ushbu konsepsiyalar orqali oliy ta'lim muassasalarida "O'zbek adabiyoti tarixi", "Badiiy psixologiya", "Ijtimoiy psixologiya", "Falsafa" fanlarini o'qitishda qo'shimcha ilmiy manbani yaratish mumkin.

Abdulla Qodiriy ijodi shaxs psixologiyasini milliy-madaniy muhitda chuqur ochib bergani bilan alohida ahamiyatga ega. Uning asarlarida shaxsning ichki kechinmalari, reflektiv jarayonlari va ijtimoiy bosim sharoitida qabul qilgan qarorlari psixologik realizm asosida tasvirlangan.

Shaxsiy rivojlanish haqida olimlar va psixologlar tomonidan bir qancha ta'riflar berilgan. Albatta, ta'riflar berilish jarayonida ijtimoiy muhit, insonning shu ijtimoiy muhitdagi roli nuqtayi nazaridan yondashilgan deyish mumkin.

Abraham Maslow fikricha shaxsiy rivojlanish – bu insonning o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga intilishi, ya'ni o'zini o'zi aktualizatsiya qilish jarayonidir (Maslow A., 1987).

Ushbu ta'rifdan shuni anglash mumkinki, inson shaxsiy rivojlana olishi uchun avvalo o'zini anglashi, ya'ni o'zining kuchli va zaif tomonlarini bilishi, o'z qadriyatlari, ehtiyojlari va maqsadlarini tushunishi zarur. Bundan tashqari qobiliyat va iste'dodlarini rivojlantirish, ijodkorlik va tashabbuskorlik fazilatlariga ega bo'lishi, boshqalarning bosimisiz qaror qabul qilish, o'z hayotiga mas'uliyatni olish, hayotda "nima uchun

yashayapman” degan savolga javob topish, faqat moddiy manfaat emas, mazmun izlash asosiy jihatlardan hisoblanadi. Shuningdek, haqiqiylik (autentiklik) ya’ni soxta niqoblarsiz yashash, o’ziga va boshqalarga nisbatan samimiy bo’lish, doimiy rivojlanishga intilish, xatolardan saboq chiqarish zarurligini anglash mumkin.

Maslowning ehtiyojlar piramidasi o’zini o’zi aktualizatsiya qilish – eng yuqori bosqich bo’lib, quyi ehtiyojlar (fiziologik, xavfsizlik, ijtimoiy, hurmat) qondirilgandan keyin to’liq namoyon bo’ladi (Maslow A., 1987).

Misol uchun o’qituvchi – bilim berish orqali jamiyatga foyda keltirsa, shifokor – kasbini faqat daromad uchun emas, insonlarga xizmat deb bilsa (bugungi kunda jamiyatimizda uchrayotgan eng katta muammolardan biri shu hisoblanadi. Shifokorlarning aksariyatida ko’p yillik ta’lim olish va shu jarayonda sarflangan moddiy mablag’larni qaytarib olish stereotipi ularning odamlarga xizmat qilish tushunchasidan moddiy mablag’ini shifokorlik kasbi orqali ko’paytirib olish va sarflangan xarajatlarni tezroq qoplash istagi bilan faoliyatlarini boshlaydigan shifokorlar talaygina. Ushbu tushunchani bo’lajak shifokorlar dunyoqarashidan chiqarib tashlash uchun ta’lim tizimi va ota-onalar birgalikda harakat qilishlari zarur), san’atkor – ichki ijodiy ehtiyojini ro’yobga chiqarsa, bular o’z o’zini aktualizatsiya qilishga yaqin holatlardir.

Karl Rojers ta’rifi bo’yicha shaxsiy rivojlanish – bu shaxsning doimiy o’sish va o’zgarish jarayoni, unda inson o’zini anglaydi, qabul qiladi va ichki salohiyatini ochib boradi (Rogers C., 1995).

Lev Vygotskiy ta’rifi bo’yicha shaxsiy rivojlanish – bu ijtimoiy muhit, ta’lim va faoliyat jarayonida shaxsning psixik sifatleri shakllanishi va takomillashuvidir (Vygotsky L., 1978).

Bundan shuni anglash mumkinki, bugungi kunda mamlakatimizda Uchinchi renessansni barpo etish masalasi strategik maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Yuqoridagi ta’rifdan anglash mumkinki, ushbu maqsadga erishish uchun albatta ijtimoiy muhit, ta’lim shaxsni rivojlanishi uchun javob bera oladigan sharoitda bo’lishi va shunga mos ravishda faoliyatga yo’naltirilgan bo’lishi zarur. Bu borada yurtimizda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, jadidlar harakatini ilmiy, badiiy va psixologik jihatdan tadqiq qilish muhim ahamiyatga molik masalalardan biri hisoblanadi. Chunki Jadidchilik harakatini psixologik jihatdan o’rganish orqali ularning Vatan ozodligi yo’lida qilgan barcha ezgu harakatlari, mardliklari, jasoratlari, haqiqatni siyosiy bosimdan qo’rqmasdan ayta olganliklari, xalqni uyg’otish uchun, ularni ozodlik uchun kurashga undash uchun va yangicha fikrlash uchun o’z hayotlaridan kechganliklarini yosh avlodga yetkazish sharoitlar yaratilgani muhim jihatlardandir. Shuning o’zi yoshlarni Uchinchi Renaessansni barpo qilish yo’lida faoliyat olib borishga undaydigan kuchli ichki motiv hisoblanadi. Shundan anglash mumkinki, tarixdan g’ururlanish motivi ham shaxsiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Mashhur olim Rubenshteyn nazariyasi bo'yicha shaxsiy rivojlanish – bu shaxsning faoliyat jarayonidan o'zini namoyon qilishi va shakllantirishi, ichki va tashqi omillar birligida kechadigan jarayondir (Рубинштейн С.Л., 2002).

Leontev nazariyasi bo'yicha shaxsiy rivojlanish – bu shaxsning faoliyat motivlari, maqsadlari va qadriyatlari tizimi shakllanishi orqali yuzaga keladigan murakkab jarayon (Леонтьев А.Н., 2005).

Erik Erikson bo'yicha shaxsiy rivojlanish – bu inson hayoti davomida bosqichma-bosqich kechadigan psixosotsial rivojlanish, har bir bosqichda muayyan muammo va vazifalar hal etiladi (Erikson E., 1994).

B.G. Ananyev esa shaxsiy rivojlanishga insonning biologik, ijtimoiy va psixologik xususiyatlari o'zaro ta'sirida shakllanuvchi uzluksiz jarayon, deb ta'rif bergan (Ananyev B.G., 1980).

Abdulla Qodiriy psixolog emas, lekin Qodiriy adabiyotshunoslik, badiiy ijod orqali psixologik jarayonlarni inson hayotining bir qismi sifatida yoritib bergan. Uning asarlarini nafaqat badiiy jihatdan o'rganish tahlil qilish kerak, balki psixologik manba sifatida o'rganish alohida ahamiyatga ega. Qodiriy yashagan davrda psixologiya bilan bir qatorda dunyoviy fanlar diniy dunyoqarash va diniy qadriyatlar soyasida qolib ketgan. Dunyoviy fanlarni o'rganish dinga nisbatan isyon sifatida qaralgan. Shuning uchun ham shu davrda dunyo miqyosida ishlab chiqarish, fan, ta'lim rivojlangan bir sharoitda mamlakatimizda eskicha yashash oqibatida ishlab chiqarish, texnika taraqqiyoti orqada qolib ketgan. Shu jihat ham insonlarning shaxsiy rivojlanishiga, xorijiy davlat insonlari bilan tubdan farq qiladigan dunyoqarash shakllanishiga sabab bo'lgan.

Abdulla Qodiriy ham aynan ushbu muammolarni o'z ijodi orqali badiiy talqinda jamiyatning ijtimoiy-psixologik muammolarini ochib bergan.

Abdulla Qodiriy ijodini o'rganish va ijtimoiy-psixologik jihatdan tahlil qilish jarayonida uning shaxsiy rivojlanishga ta'rifini quyidagicha keltirish mumkin.

Shaxsiy rivojlanish – bu insonning jaholat va an'anaviy qoloqlikdan xalos bo'lib, ilm, ong, axloq va mas'uliyat orqali o'zligini anglash, jamiyat taqdiriga befarq bo'lmas darajada yetuk shaxsga aylanish jarayonidir.

Qodiriyning “O'tkan kunlar”, “Mehrobdan chayon” asarlarida shaxsiy rivojlanish quyidagi mezonlar orqali namoyon bo'ladi:

Ilm va ma'rifatga intilish, bunda Qodiriy uchun rivojlangan shaxs – bilimli, dunyoqarashi keng inson. Bu yerda bilimli deganda faqat diniy bilimlar egasi emas, balki dunyoviy bilimlarni ham chuqur o'zlashtirgan, o'z xatti-harakatlarini baholay oladigan, o'zini tergash orqali dunyoqarashini yanada rivojlantirishga intila oladigan, o'ziga obyektiv baho berib, kamchiliklarini tan olgan holda uni bartaraf etishga intiladigan inson nazarda tutiladi.

Tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega inson. Qodiriy asarlari qahramonlari ko‘pincha eskicha tafakkur va adolatsiz urf-odatlar qurboni bo‘ladi. Rivojlanish esa shu holatni anglashdan boshlanadi. Bunda Qodiriy qarashi bo‘yicha shaxsiy rivojlangan inson o‘zini o‘rab olgan ijtimoiy olamni bugungi kun nuqtayi nazaridan tanqidiy tahlil qilishi zarurligi nazarda tutilmoqda.

Axloqiy yetuklik darajasidagi inson. Bunda inson nafaqat o‘zini o‘ylashi, balki jamiyat oldidagi mas‘uliyatini his qilishi kerak (Otabek obrazi bunga misol). Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida egotsentrizm g‘oyasi tobora avj olib bormoqda va insoniyat dunyoqarashining asosi sifatida gavdalanmoqda. Bunday holatda jamiyat oldida mas‘uliyat tuyg‘usini ijtimoiy-psixologik muammo sifatida o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Yuqorida dunyo psixolog olimlarining shaxsiy rivojlanishga bergan ta‘riflarida ham aynan ijtimoiy mas‘uliyat shaxsiy rivojlanishning eng muhim omili sifatida gavdalangan. Ijtimoiy mas‘uliyat tuyg‘usi ko‘plab ijtimoiy va siyosiy muammolarning barham topish omili hisoblanadi.

Milliy va ijtimoiy ong. Shaxsiy rivojlanish Qodiriyda faqat individual emas, balki millat taqdiri bilan bog‘liq tushuncha sifatida gavdalangan.

Jasorat va tanlov. Qodiriy bo‘yicha rivojlangan shaxs – adolatsizlikka qarshi turishga jur‘at topa oladigan insondir.

Yuqoridagi fikr-mulohazalar asosida Qodiriy ijodi nuqtayi nazaridan shaxsiy rivojlanish – bu shaxsning ijtimoiy ong, ma‘rifat va axloqiy yetuklik asosida shakllanib, eskicha tafakkurga qarshi kurasha oladigan, jamiyat taraqqiyotiga mas‘uliyat bilan yondashadigan inson darajasiga yetishish jarayonidir.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dastlabki asarlaridan biri bo‘lgan “Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak” asari hisoblanadi. U mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma‘ruzasi asosida tayyorlangan.

Demak, mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojida fuqarolarning, ayniqsa, rahbar shaxslarning shaxsiy rivojlanishi muhim ahamiyatga ega va bu shaxsiy rivojlanish tanqidiy tahlil, kuchli tartib-intizom, jamiyat oldidagi shaxsiy javobgarlik fazilatlari qaror topishi va uni kundalik qoidalar tizimi sifatida ko‘ra olish va unga amal qilish bilan belgilanishini anglash mumkin.

“O‘tkan kunlar” romanidagi Otabek obrazi ichki nazorat lokusiga ega shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. U o‘z hayotidagi muhim qarorlar uchun mas‘uliyatni tashqi omillarga emas, balki shaxsiy tanloviga bog‘laydi. Bu holat psixologiyada yetuk shaxs belgisi sifatida e‘tirof etiladi (Bandura A., 1977).

Otabekning mustaqil fikrlashi va ijtimoiy stereotiplarga qarshi chiqishi uning shaxsiy rivojlanish darajasi yuqoriligidan dalolat beradi.

Qodiriy asarlarida ichki ziddiyat shaxsiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida tasvirlanadi. Qahramonlar o'z kechinmalarini tahlil qilish, xatolarini anglash va psixologik xulosalar chiqarish orqali rivojlanadi. Bu jarayon refleksiya tushunchasi bilan izohlanadi (Rogers C., 1995).

Kumush obrazi emotsional refleksiya va psixologik barqarorlikning yorqin namunasi. Zamonaviy psixologiyada bu sifatlar emotsional intellekt tarkibiy qismlari sifatida qaraladi.

Qodiriy ijodida ijtimoiy muhit shaxs rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Patriarxal munosabatlar va ijtimoiy bosim shaxsning erkin qaror qabul qilishini cheklaydi. Bu holat ijtimoiy psixologiyada konformizm va normativ bosim tushunchalari bilan izohlanadi (Tajfel H. & Turner J., 1986).

Qodiriy asarlarida inson shaxs sifatida oliy qadriyat darajasiga ko'tariladi. Insonning ichki dunyosiga hurmat, empatiya va shaxsiy tanlov erkinligi adib ijodining psixologik asosini tashkil etadi. Bu yondashuv gumanistik psixologiya tamoyillari bilan to'liq uyg'unlashadi (Maslow A., 1987; Rogers C., 1995).

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Abdulla Qodiriy ijodida shaxsiy rivojlanish konsepsiyasi zamonaviy psixologiyaning yetakchi nazariyalari bilan mazmunan va metodologik jihatdan chuqur uyg'unlashgan. Qodiriy asarlaridagi qahramonlar (Otabek, Kumush va boshqalar) o'zini anglash, ichki ziddiyatlarni bartaraf etish, refleksiya, hayotiy tanlov va ijtimoiy muhit ta'siri orqali shaxsiy rivojlanishning real psixologik mexanizmlarini badiiy obrazlar orqali ishonchli tarzda namoyon etadi. Bu obrazlar nafaqat o'z davrining ijtimoiy-psixologik muammolarini ochib bergan, balki bugungi kunda ham shaxsiy rivojlanishning milliy-madaniy modelini taklif etadi. Tadqiqot shuni tasdiqlaydiki, Qodiriy ijodi shaxsiy rivojlanishni faqat individual emas, balki millat taqdiri, axloqiy yetuklik va ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'liq jarayon sifatida talqin qiladi. Ushbu xulosalar Qodiriy merosini psixologik tadqiqotlar, ta'lim-tarbiya jarayoni va yoshlar ma'naviy rivojlanishi uchun samarali manba sifatida qo'llash imkonini beradi.

Ushbu tadqiqot xulosasidan kelib chiqib ushbu tavsiyalarni keltirishimiz mumkin bo'ladi.

Yoshlar bilan ishlash bo'limlari va ma'naviyat-ma'rifat markazlarida Qodiriy asarlariga asoslangan psixologik treninglar va seminarlar tashkil etish. Masalan, "Otabek obrazi orqali ichki nazorat lokusini rivojlantirish" yoki "Kumush timsolida emotsional barqarorlikni mustahkamlash" mavzularida amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.

Maktab va OTM darsliklariga Qodiriy qahramonlarining psixologik portretlarini kiritish orqali yoshlarda tanqidiy fikrlash, axloqiy yetuklik va ijtimoiy moslashuvchanlikni shakllantirishga qaratilgan maxsus topshiriqlar ishlab chiqish. Bu topshiriqlar orqali o'quvchilar o'z hayotiy tanlovlarini Qodiriy obrazlari bilan qiyoslab, shaxsiy rivojlanish strategiyalarini mustaqil tuzishga o'rganadi.

Ushbu takliflar Qodiriy ijodining psixologik salohiyatidan samarali foydalanish orqali yosh avlodda mustaqil, mas'uliyatli va ma'naviy yetuk shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ananyev B.G. (1980). Man as a Subject of Knowledge. – Leningrad.
2. Baumeister R. (2005). Identity: Cultural Change and the Struggle for Self. – Oxford.
3. Bandura A. (1977). Social Learning Theory. – Englewood Cliffs: Prentice Hall.
4. Erikson E. (1994). Identity: Youth and Crisis. – New York: Norton.
5. Frankl V. (2006). Man's Search for Meaning. – New York: Beacon Press.
6. Fromm E. (1990). Man for Himself. – New York: Holt.
7. Giddens A. (1991). Modernity and Self-Identity. – Stanford University Press.
8. Леонтьев А.Н. (2005). Деятельность. Сознание. Личность. – Москва.
9. Maslow A. (1987). Motivation and Personality. – New York: Harper & Row.
10. Qodiriy A. (2018). Mehrobdan chayon. – Toshkent: Sharq.
11. Qodiriy A. (2019). O'tkan kunlar. – Toshkent: G'afur G'ulom.
12. Rogers C. (1995). On Becoming a Person. – Boston: Houghton Mifflin.
13. Рубинштейн С.Л. (2002). Основы общей психологии. – Москва.
14. Tajfel H., Turner J. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. – Psychology of Intergroup Relations.
15. Vygotsky L. (1978). Mind in Society. – Cambridge: Harvard University Press.

REFERENCES:

1. Ananev B.G. (1980). Man as a Subject of Knowledge. – Leningrad. (In English)
2. Baumeister R. (2005). Identity: Cultural Change and the Struggle for Self. – Oxford. (In English)
3. Bandura A. (1977). Social Learning Theory. – Englewood Cliffs: Prentice Hall. (In English)
4. Erikson E. (1994). Identity: Youth and Crisis. – New York: Norton. (In English)
5. Frankl V. (2006). Man's Search for Meaning. – New York: Beacon Press. (In English)
6. Fromm E. (1990). Man for Himself. – New York: Holt. (In English)
7. Giddens A. (1991). Modernity and Self-Identity. – Stanford University Press. (In English)

8. Leontev A.N. (2005). Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost. – Moskva. (In Russian)
9. Maslow A. (1987). Motivation and Personality. – New York: Harper & Row. (In English)
10. Qodiriy A. (2018). Mehrobdan chayon. – Toshkent: Sharq. (In Uzbek)
11. Qodiriy A. (2019). O'tkan kunlar. – Toshkent: G'afur G'ulom. (In Uzbek)
12. Rogers C. (1995). On Becoming a Person. – Boston: Houghton Mifflin. (In English)
13. Rubinshteyn S.L. (2002). Osnovi obshey psixologii. – Moskva. (In Russian)
14. Tajfel H., Turner J. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. – Psychology of Intergroup Relations. (In English)
15. Vygotsky L. (1978). Mind in Society. – Cambridge: Harvard University Press. (In English)